

БОШ МИЯ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ БОР БЕМОРЛАРДА ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗНИ ФУНКЦИОНАЛ ХОЛАТИНИ ЎРГАНИШ

Рашидов Рустамжон Шамсиддинович¹

Мурадимова Альфия Рашидовна²

¹Фарғона вилояти Марғилон шаҳар 5-сон шифоатхона невропатолог

²Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14849687>

Аннотация. Сурункали мия ишемияси (СМИ) - бу мия қон айланишининг узоқ вақт пасайиши натижасида келиб чиқадиган прогрессив мия шикастланиши, бу когнитив бузилишларга, ҳаёт сифатининг пасайишига ва ногиронликка олиб келади. СМИ ривожланишига ҳисса қўшадиган муҳим, аммо етарлича ўрганилмаган омиллардан бири бу қалқонсимон безнинг дисфункцияси, шу жумладан функциясининг пасайиши яъни гипотиреоз ҳолатдир.

Тадқиқот материали ва текшириш усуллари. Фарғона вилоят Доктор Фатхулло МЧЖ клиникасига амбулатор равишд мурожаат қилган 120 нафар сурункали мия ишемияси касаллиги бор беморлар таҳлил қилинди. Уларнинг ёши 40дан-70 гача оралиқни ташкил этди. Назорат гуруҳига эса 40 та қалқонсимон безнинг эутиреоз ҳолатидаги беморлар олинди. Уларнинг ёши 35дан-60 гача оралиқни ташкил этди. Барча беморларга умумий клиник текширув, шу жумладан қалқонсимон без пальпацияси, қалқонсимон беzi ва лимфа тугунлари регионал оқими худудининг УТТси, ИХЛА текширувлар Т4, ТТГ, АнтиТПО тиреоид гормонлар миқдори текширилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. ЖССТ нинг таснифига кўра 1-гуруҳдаги сурункали мия ишемияси касаллиги бор гипотиреоз ҳолатдаги беморларда қалқонсимон безининг 0 даражаси 65(54%) беморда , 55 (46%) беморларда қалқонсимон безнинг I –даражада катталашганлиги, II-даражада катталашганлиги эса ҳеч қайси беморда кузатилмади.

2-гуруҳдаги яъни эутиреоз ҳолатдаги беморларда қалқонсимон безнинг 0 даражаси 3(7,5%) беморда , 20 (50%) беморда қалқонсимон безининг I-даражаси, 17(42,5%) беморда қалқонсимон безининг II-даражасида катталашганлиги аниқланди.

Хулоса. 1-гуруҳдаги сурункали мия ишемияси касаллиги бор гипотиреоз ҳолатдаги беморларда қалқонсимон безининг 0 даражаси 65(54%) беморда , 55 (46%) беморларда қалқонсимон безнинг I –даражада катталашганлиги, II-даражада катталашганлиги эса ҳеч қайси беморда кузатилмади.

2-гуруҳдаги яъни эутиреоз ҳолатдаги беморларда қалқонсимон безнинг 0 даражаси 3(7,5%) беморда , 20 (50%) беморда қалқонсимон безининг I-даражаси, 17(42,5%) беморда қалқонсимон безининг II-даражасида катталашганлиги аниқланди. Бу натижалардан кўриниб турибдики йод танқислиги шароити СМИ бор беморларнинг ҳаёт сифатига ва иш қобилиятини пасайишига хавф омилларидан бири ҳисобланади.

References:

1. Алыпшулер Н.Э., Петунина Н. А., Николаев А.Н. и др. Сравнительный анализ

концентрации гормонов жировой ткани, показателей липидного обмена и инсулинорезистентности при субклиническом гипотиреозе в зависимости от наличия/отсутствия заместительной терапии левотироксином //

2. Клиническая экспериментальная тиреология. – 2021. – №3.– С. 53-58. [Alypshuler N.E., Petunina N.A., Nikolaev A.N. i dr.

3. Klinicheskaya i eksperimentalnaya tireoidologiya. Clinical and experimental thyrology. – 2021. – N3. – P. 53-58 (in Russian)]

4. Калинин А.П., Котов С.В., Карпенко А.А. Неврологические маски гипотиреоза у взрослых. Патогенез, клиника, диагностика // Клиническая медицина. – 2020. – №10. – С. 58-62.

5. Kalinin A.P., Kotov S.V., Karpenko A.A. Klinicheskaya medicina. Clinical medicine. – 2022. – N10. – P. 58-62 (in Russian)]

6. Коваленко О.Е., Литвинов Е.В. Мозговое кровообращение у больных с гипертонической дисциркуляторной энцефалопатией и гипотиреозом// Вестник КазНМУ. – 2023. – №4(2). – С. 260-263.

7. [Kovalenko O.E., Litvinov E.V. Vestnik KazNMU. Bulletin KazNMU. – 2023. – N4(2). – P. 260-263. (in Russian)]

8. Duntas L.H, Brenta G. A Renewed Focus on the Association Between Thyroid Hormones and Lipid Metabolism. // Frontiers in Endocrinology (Lausanne). – 2022. – V.3. – P. 509-511.